

STEM FOR FUTURE

Percorsi innovativi per una società inclusiva

REPORT DI MONITORAGGIO FINALE FEBBRAIO 2025

Titolo borsa: **Metodi e modelli per attivare gli elementi generativi per il sistema territoriale per favorire l'evoluzione della parità di genere attraverso le STEM. Fase 2: Monitoraggio e autovalutazione**

Bando "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" Dgr.1522/2022

Martina Zanchin: borsista di ricerca (Università di Padova)

Juliana E. Raffaghelli: responsabile scientifico (Università di Padova)

Caterina Fenzi, Rebecca Tosi, Monica Rossi, Fabio Banali, Paola Bendinelli: CIM&FORM

Contenuti

1. Introduzione	3
2. Attivazione e intervento	4
2.1 Costituzione della rete	4
2.2 Analisi dei fabbisogni	4
3. Stato degli output	4
3.1 Protocollo di rete	4
3.2 Stakeholder map	4
3.3 Azioni pilota	6
3.4 Piano di Azione	6
3.5 Rete sul territorio	8
4. Implementazione e monitoraggio	9
4.1 Modello di intervento	9
4.1.1 Questionario pre-test e post-test	9
4.1.2 Checklist di monitoraggio	12
4.2 Sperimentazione, adozione e diffusione	15
4.3 Criticità emerse	16
5. Testimonianze e diffusione	17
6. Rendicontazione	18
7. Conclusioni	18

1. Introduzione

Il presente report ha l'obiettivo di documentare lo stato di avanzamento del progetto STEM FOR FUTURE, fornendo un quadro dettagliato delle attività realizzate e dell'implementazione del modello di intervento. Il documento è di natura rendicontativa e si concentra sugli aspetti operativi del progetto, descrivendo le azioni intraprese, i soggetti coinvolti e le strategie adottate per la sperimentazione e la diffusione dell'intervento.

Il progetto STEM FOR FUTURE è nato con l'obiettivo principale di promuovere la parità di genere nelle discipline STEM, attraverso percorsi innovativi per una società più inclusiva e capace di affrontare le tre grandi sfide della transizione digitale, ecologica e sociale. Le sue tre dimensioni chiave sono: la lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere, la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro e il bilanciamento tra vita professionale e privata.

Si colloca nel quadro delle politiche regionali per la parità di genere ed è finanziato nell'ambito del PR Veneto FSE+ 2021-2027, in particolare attraverso la DGR n. 1522 del 29 novembre 2022, "P.A.R.I. – Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la Parità e l'Equilibrio di Genere". L'ente capofila del progetto STEM FOR FUTURE è Cim&Form (società di formazione di Confindustria Verona), responsabile della programmazione e della gestione della formazione, mentre l'Università degli Studi di Padova ne garantisce il supporto scientifico, il coordinamento del team, il monitoraggio e la valutazione.

Nel periodo di riferimento, il progetto si è sviluppato nell'arco di 18 mesi, strutturati in tre fasi corrispondenti a tre semestri, di cui la borsa di ricerca (monitoraggio e autovalutazione) ne ha fatto parte per 14 mesi. Le fasi sono le seguenti:

- 1) Attivazione e intervento. Questa fase ha previsto la sperimentazione del modello in diversi contesti e con diversi target, attraverso metodologie quali Action research, Borsa di ricerca, Coaching e Mentoring (individuale e di gruppo), Counseling (individuale e di gruppo), Formazione in aula e outdoor, Focus group, Incontri di rete e coordinamento, Laboratori formativi e project work, Orientamento professionale, Sostegno all'innovazione strategica, Webinar, Seminari e workshop.
- 2) Monitoraggio e autovalutazione. Durante questa fase è stata analizzata l'esecuzione del progetto, attraverso strumenti come la Borsa di ricerca, Eventi, Focus group, Incontri di rete, Laboratori formativi, Seminari e workshop.
- 3) Testimonianze e diffusione. Infine, per ampliare la portata dell'iniziativa, sono state adottate strategie di comunicazione e disseminazione, tra cui Dotazioni, Eventi, Incontri di rete e Seminari/workshop.

I soggetti coinvolti nel progetto comprendono partner, stakeholder e destinatari delle attività. I partner e gli stakeholder sono suddivisi in due categorie: operativi e di rete. I partner operativi sono gli attori direttamente coinvolti nella progettazione e realizzazione del progetto, come enti di formazione, aziende e università, che collaborano attivamente nell'erogazione dei corsi. Gli stakeholder, invece, sono soggetti esterni che hanno un interesse nel progetto, come enti pubblici, associazioni di categoria, scuole, decisori politici e aziende, i quali gravitano attorno al progetto, influenzandolo o beneficiandone. Infine, i destinatari, ovvero il target di riferimento, sono studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, lavoratori e lavoratrici (sia dipendenti che liberi professionisti) e disoccupati/e.

Questo report è articolato in tre sezioni principali, ciascuna dedicata ad un aspetto specifico del progetto. Nelle pagine seguenti vengono descritte nel dettaglio le attività realizzate, i contesti di applicazione e le azioni intraprese per garantire una corretta attuazione del progetto, fino alle strategie di diffusione adottate.

2. Attivazione e intervento

2.1 Costituzione della rete

Per l'attivazione del progetto è stata costituita una rete di soggetti coinvolti, definendo le modalità di collaborazione. Il coordinamento tra i due partner principali, cioè l'Università degli Studi di Padova e Cim&Form, sono state strutturate in modo sistematico. In particolare, tra il team di Cim&Form e l'Università di Padova, rappresentata dalla sottoscritta borsista di ricerca, dott.ssa Zanchin, e la Responsabile Scientifico del progetto, prof.ssa Raffaghelli, si sono svolti incontri regolari: in media ogni due settimane si teneva un incontro informale tra Cim&Form ed io, mentre ogni due mesi si teneva una riunione di coordinamento congiunta con i referenti di Cim&Form, la prof.ssa Raffaghelli ed io. Inoltre, sono stati previsti anche incontri settimanali tra la prof.ssa Raffaghelli ed io, per garantire un costante allineamento operativo. Per creare una rete solida tra Cim&Form e i partner operativi e di rete (presentati nelle sezioni successive) coinvolti nell'erogazione della formazione, sono stati avviati colloqui e incontri strategici. Questi momenti di confronto hanno permesso di rafforzare collaborazioni già consolidate e di valorizzare le competenze maturate nel settore, con l'obiettivo di garantire un'offerta formativa strutturata e condivisa.

2.2 Analisi dei fabbisogni

L'analisi dei fabbisogni, realizzata da Cim&Form prima dell'avvio della nostra collaborazione, ha messo in evidenza tre principali ambiti di transizione: digitale, ecologica e sociale. Questo studio ha permesso di selezionare formatori altamente qualificati, contribuendo alla creazione di una rete di supporto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Tuttavia, al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata né sui principali risultati emersi da questa ricerca.

3. Stato degli output

3.1 Protocollo di rete

Il protocollo di rete è stato sviluppato attraverso una serie di incontri denominati "PARI PATTO", che hanno coinvolto tutti gli enti capofila dei progetti finanziati dal bando PARI nella città di Verona: Cim&Form (STEM FOR FUTURE), Lavoro e Società (NOVIS), t2i (DIANA) e Union Services (GECO). La presentazione ufficiale del protocollo avverrà il 26 febbraio 2025, in occasione di un evento di divulgazione rivolto alla comunità. L'attività rendicontata è stata parzialmente sottostimata, poiché svolta sia nell'ambito degli interventi previsti dal progetto STEM FOR FUTURE sia in collaborazione con gli altri progetti PARI attivi a Verona.

3.2 Stakeholder map

La mappatura degli stakeholder è stata definita nelle fasi iniziali del progetto e ha individuato i seguenti attori chiave: partner operativi e di rete. Questa suddivisione ha permesso di delineare con chiarezza i ruoli e le collaborazioni all'interno del progetto, facilitando il coordinamento delle attività e la sinergia tra i diversi soggetti coinvolti.

Partner operativi:

- ASSOCIAZIONE CIFREMATICA DI VENEZIA

- CONFINDUSTRIA VENETO SIAV
- COSP VERONA
- CREMIT-UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
- CSV
- EDULIFE
- ENERGIE SOCIALI
- ESEV
- GRUPPO FORMAZIONE
- LAVORO&SOCIETÀ
- MAXFONE
- SPEEDHUB
- UMANA
- UMANA FORMA
- UNIONSERVICES
- UNIVERSITÀ DI PADOVA
- UNIVERSITÀ DI VERONA
- UPA SERVIZI

Partner di rete:

- ASSOCIAZIONE CNOS-FAP SAN ZENO
- ASSOCIAZIONE VERSO
- CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
- FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI
- CGIL
- CISL
- COMUNE SAN BONIFACIO
- COMUNE DI VERONA
- COMUNE DI VALEGGIO
- CONFARTIGIANATO VERONA
- CONFCOMMERCIO VERONA
- CONFESERCENTI REGIONALE DEL VENETO
- CONFINDUSTRIA VENETO
- CONFINDUSTRIA VERONA
- CONSIGLIERE DELLE PARTI OPPORTUNITÀ PROVINCIALE
- CPIA VERONA
- FONDAZIONE ITS LOGISTICA
- FONDAZIONE NORD EST
- ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO
- ITS DIGITAL VOLPATO
- ITS MECCATRONICO
- MARIE CURIE
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI VERONA
- ORDINE DEGLI INGEGNERI VERONA
- "DAL CERO (RETE ORIENTA VERONA)"
- "COPERNICO PASOLI(RETE STEI "Scuola e Territorio: Educare Insieme")"
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
- UIL VENETO
- UNIMPIEGO

3.3 Azioni pilota

Le azioni pilota rappresentano un'implementazione pratica e una fase di sperimentazione degli strumenti innovativi in fase di elaborazione nell'ambito del bando PARI. Le azioni previste dal progetto STEM FOR FUTURE sono tre:

- Transizione digitale e innovazione della didattica laboratoriale: Le competenze STEM devono essere insegnate in modo innovativo, con l'obiettivo di appassionare le studentesse e rompere gli stereotipi di genere.
- Transizione sociale e inclusione: Potenziare le competenze STEM per facilitare l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e come attori di co-progettazione nelle comunità locali.
- Transizione ecologica e professioni di domani: Le competenze STEM relative all'economia circolare e alla green economy, unite alle competenze future (come il futuro thinking, il pensiero sistemico, il pensiero creativo, le competenze emotive e relazionali, e le competenze etiche), sono fondamentali per sviluppare e mantenere l'occupabilità e affrontare le sfide future.

3.4 Piano di Azione

Il nuovo Piano di Azione STEM FOR FUTURE è stato elaborato con degli incontri sulla base dell'esperienza maturata in 18 mesi di attività di Cim&Form e i suoi partner, e i 14 mesi della borsa di monitoraggio e autovalutazione. Il documento non solo raccoglie le strategie e le azioni già implementate, ma evidenzia anche le criticità emerse e le aree di miglioramento, con l'obiettivo di ottimizzare e ampliare l'impatto del progetto nelle future edizioni.

Soggetti destinatari

Nel Piano di Azione iniziale, i destinatari delle attività formative individuati erano:

- Studenti/studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado
- Lavoratori/lavoratrici dipendenti e liberi/e professionisti/e
- Disoccupate

A seguito delle riunioni dedicate alla definizione di un Piano di Azione futuro, finalizzate ad individuare punti di forza e criticità del progetto in conclusione, è stata elaborata una lista più ampia di destinatari. L'obiettivo è garantire un accesso più inclusivo e continuativo alle tematiche della parità di genere e alle competenze STEM, estendendo così l'impatto e la ricaduta dell'iniziativa. I nuovi destinatari individuati sono:

- Scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), affinché la formazione inclusiva e priva di stereotipi sulle STEAM possa iniziare il prima possibile.
- Docenti, per il rafforzamento delle competenze e l'adozione di metodologie didattiche innovative.
- Università, in un'ottica di orientamento e continuità formativa.
- Formatori, per la diffusione di competenze aggiornate e l'ampliamento dell'offerta educativa.
- Imprenditori, per favorire connessioni tra il mondo della formazione e il mercato del lavoro.
- Terzo settore, per incentivare sinergie tra enti e associazioni attive nei settori dell'educazione e dell'inclusione sociale.
- Enti locali, con un ruolo chiave nella promozione di politiche territoriali di supporto.

- Famiglie, per sensibilizzare e coinvolgere i genitori nel percorso educativo dei figli e fornire loro strumenti di aggiornamento.
- Disoccupati/e, considerando le STEM e il superamento degli stereotipi di genere come un'opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro.

Cosa fare?

- Orientamento: guida nella scelta consapevole dei percorsi formativi e professionali, promuovendo un orientamento inclusivo e privo di stereotipi di genere, con un approccio libero da pregiudizi
- Sperimentazione e creazione di modelli innovativi per la formazione: sviluppare modelli efficaci e coinvolgenti per l'insegnamento delle discipline STEM, che favoriscano un apprendimento attivo e rispondano alle esigenze professionali attuali e future, offrendo al contempo competenze concrete e strumenti operativi applicabili nel mondo del lavoro
- Cambiamento culturale e sensibilizzazione sociale: promuovere una riflessione e un'azione collettiva sul valore della parità di genere e dell'inclusività nelle discipline STEM
- Costruzione di reti territoriali: rafforzare le collaborazioni con enti e organizzazioni che operano con i giovani (università, imprese, volontariato, famiglie, ecc.), per creare sinergie e opportunità di sviluppo locale

Azioni pilota come mezzo:

- Sperimentazione di interventi innovativi per testare nuove metodologie e strategie formative
- Pubblicizzazione dei risultati attraverso social media, blog, manifesti, slogan e provocazioni comunicative per favorire una maggiore connessione e condivisione con la comunità
- Modellizzazione degli interventi, affinché possano essere replicabili e adattabili in diversi contesti
- Sensibilizzazione sul valore delle tematiche trattate, coinvolgendo attivamente le famiglie
- Decostruzione degli stereotipi di genere, promuovendo un approccio educativo e orientativo inclusivo e basato sulle pari opportunità
- Studenti: organizzazione di visite in azienda, potenziamento delle competenze STEM
- Insegnanti: formazione su metodologie didattiche inclusive e innovative
- Adulti: creazione di percorsi per il reinserimento lavorativo attraverso le STEM
- Attività laboratoriali per favorire un apprendimento esperienziale e coinvolgente
- Incontri con testimoni, soprattutto role model femminili, per offrire modelli di riferimento concreti e ispiratori
- Comunicazione continua lungo tutto il progetto per garantire visibilità e impatto
- Costruzione di reti, realizzando progetti condivisi con comunicazione trasversale durante tutte le fasi del progetto
- Promozione di attività in ambiti extrascolastici e non formali coinvolgendo enti locali e terzo settore, così da espandere il target per la formazione

Come?

- Collaborazione con scuole, università, aziende, mondo del volontariato ed enti locali
- Definizione di interventi strutturati e replicabili
- Creazione e consolidazione di reti di collaborazione
- Predisposizione di vademecum operativi

- Promozione di attività ricreative estive in collaborazione con enti locali e terzo settore
- Potenziamento dell'uso dei social media e della comunicazione in generale
- Valorizzazione e governo dell'intelligenza artificiale per un utilizzo consapevole e strategico
- Strutturazione di un cronoprogramma condiviso e partecipato

In quanto tempo?

Attualmente, il progetto ha avuto una durata complessiva di 18 mesi, ma questo periodo si è rivelato insufficiente per una pianificazione efficace e un'implementazione ottimale delle attività. Per garantire un lavoro più strutturato, una migliore distribuzione dei corsi nel tempo e una più accurata valutazione della formazione, sarebbe opportuno estendere la durata a 24 mesi.

Perché?

- Diffondere un nuovo approccio alle discipline STEM attraverso metodologie innovative
- Rafforzare una consapevolezza diffusa sulla necessità della parità di genere, intesa come scelta di libertà
- Contrastare il divario salariale e le disuguaglianze nel mondo del lavoro

Come monitorare?

- Questionari pre-test e post-test
- Focus group
- Interviste

Altro:

- Aumentare la visibilità e l'impatto sul territorio
- Rafforzare la rete e la condivisione di metodologie
- Garantire continuità nella presa in carico dei beneficiari
- Costituire un gruppo di lavoro dedicato alla creazione di moduli formativi

3.5 Rete sul territorio

Per rafforzare la rete sul territorio e favorire il coinvolgimento attivo dei diversi attori, sono state adottate diverse modalità di interazione e collaborazione. In particolare, sono stati organizzati incontri di coordinamento per facilitare il dialogo tra i partner, project work per sviluppare soluzioni condivise, webinar per ampliare la diffusione dei contenuti e coinvolgere un pubblico più ampio, eventi per promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione, e focus group per approfondire tematiche specifiche attraverso il confronto diretto con i destinatari.

Nel contesto della progettualità del progetto, l'attività di rete e l'interazione con il territorio hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire il raggiungimento dei risultati prefissati.

4. Implementazione e monitoraggio

4.1 Modello di intervento

4.1.1 Questionario pre-test e post-test

Nel corso del progetto è stato sviluppato e testato un modello di intervento mirato a monitorare i corsi di formazione affinché si valutasse se e quanto promuovessero la parità di genere nelle STEM. Di seguito si presenta una sintesi della costruzione del questionario utilizzato, seguita dall'analisi dei dati rendicontativi relativi alla sperimentazione, all'adozione e alla diffusione del modello nei diversi contesti. Infine, vengono evidenziate le principali criticità emerse durante il percorso e le soluzioni adottate per superarle.

Dopo un attento lavoro di analisi e confronto con una ricerca bibliografica, è stata scelta la scala del Progetto ALAS (Martinez et al., 2023), acronimo di *Accompanying girls toward STEM careers*, che significa "accompagnare le ragazze verso le carriere STEM". La scala adottata per questa ricerca deriva dall'articolo pubblicato nel 2023 su *Education Science* degli autori Macarena Martínez, Francisca Segura, José Manuel Andújar e Yolanda Ceada intitolato "The Gender Gap in STEM Careers: An Inter-Regional and Transgenerational Experimental Study to Identify the Low Presence of Women". Esso affronta la disparità di genere nei campi STEM, un problema ancora urgente, data la sottorappresentazione delle donne in queste aree importanti di studio e lavoro. Nel loro recente studio, Martinez et al. (2023) hanno condotto una ricerca sperimentale interregionale e transgenerazionale per esplorare i fattori che contribuiscono alla bassa presenza delle donne nelle carriere STEM. Questo studio approfondisce la complessità degli stereotipi di genere, dei ruoli sociali e dei fattori motivazionali che influenzano le scelte di carriera nei campi STEM.

L'analisi si è basata su un approccio multi-modello all'interno del progetto ALAS (*Accompanying girls toward STEM careers*), includendo diverse variabili e costrutti teorici rilevanti nel contesto delle carriere STEM. Questi costrutti teorici forniscono un quadro concettuale per comprendere le motivazioni, le percezioni e gli atteggiamenti degli individui nei confronti delle materie STEM, con particolare attenzione alle differenze di genere e alle aspettative sociali. All'interno della Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione sono considerati diversi aspetti: le Motivazioni (MO), che riflettono le ragioni sottostanti all'impegno degli individui nelle materie STEM; le Aspettative (EX), che rappresentano le aspettative degli individui riguardo alle loro prestazioni in questi campi; e il Valore di Incentivo (VI), che indica l'importanza che gli individui attribuiscono al successo nelle materie STEM. Successivamente, è stata esplorata la Teoria del Ruolo Sociale, che si concentra sulla percezione dei ruoli e delle responsabilità di genere nella società. In particolare, è stato analizzato come questi ruoli sociali influenzano le decisioni degli individui riguardo alle carriere STEM, considerando i compiti e le attività associate a tali campi. Infine, è stata esaminata la Teoria degli Stereotipi di Genere, che esplora le percezioni e gli stereotipi legati alle capacità, alle competenze e alle responsabilità sociali in base al genere. Questo permette di comprendere come gli stereotipi di genere influenzino le scelte di carriera degli individui e come possano contribuire al divario di genere nelle STEM. L'analisi di queste variabili e costrutti teorici ha così fornito un quadro completo e approfondito dei fattori che influenzano il coinvolgimento degli individui nelle carriere STEM, consentendo di identificare aree chiave di intervento per promuovere l'equità di genere in questo ambito.

L'accuratezza e l'affidabilità dei nostri risultati dipendono in gran parte dalla validità degli strumenti utilizzati; pertanto, è essenziale esaminare attentamente questo aspetto. La validità dei costrutti è stata esaminata attraverso un'analisi dettagliata dei tre modelli teorici della scala: la Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione (MO, EX, VI), la Teoria del Ruolo Sociale (SR), e la Teoria degli Stereotipi di Genere (SCC, SSR). Questa valutazione è stata supportata dall'impiego di indicatori di validità convergenti e discriminanti. In particolare, è stata condotta un'analisi unidimensionale che

ha rivelato che il primo componente per tutti i costrutti superava il valore di 1, indicando una robustezza nella validità dei modelli considerati. Per misurare la validità convergente e discriminante, sono stati utilizzati indicatori come la Varianza Media Estratta (AVE) e la Radice Quadrata della Varianza. La maggior parte dei costrutti ha mostrato un AVE al di sopra della soglia, con l'eccezione dei costrutti MO e VI nell'istruzione primaria. È importante sottolineare che i criteri di coerenza interna sono stati soddisfatti per la maggior parte dei costrutti, confermando la solidità delle misurazioni effettuate. Successivamente, è stata condotta un'analisi dei dati mediante l'impiego di tecniche di analisi di frequenza al fine di esaminare ciascun costrutto in relazione al genere e al livello educativo dei partecipanti. Infine, per determinare l'indipendenza tra la variabile del genere e le altre variabili per ciascun livello di istruzione, è stato calcolato il coefficiente chi-quadrato (χ^2). In questo contesto, la variabile del genere è stata considerata come indipendente, mentre le altre variabili come dipendenti. È stato adottato un livello di significatività del 5% ($\alpha = 0,05$) per stabilire la presenza di una relazione di dipendenza tra le variabili considerate, mostrando mediamente dei buoni risultati che indicano una relazione significativa.

Si propongono qui di seguito gli items del questionario originale.

Project ALAS – Accompanying girls towArds STEM careers (Martinez et al., 2023)	
<i>Scala Likert: 1 (Totalmente in disaccordo), 2, 3, 4, 5 (Totalmente d'accordo)</i>	
Motivazione	<ul style="list-style-type: none"> Le materie STEM sono divertenti Capisco le materie STEM Ottingo buoni voti nelle materie STEM
Aspettative	<ul style="list-style-type: none"> Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM
Valore dell'incentivo	<ul style="list-style-type: none"> Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro
Stereotipi su competenze e capacità	<ul style="list-style-type: none"> Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM
Stereotipi sulla responsabilità sociale	<ul style="list-style-type: none"> Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli
<i>Scelta multipla: Uomini, Donne, Entrambi</i>	
Ruolo sociale	<ul style="list-style-type: none"> Agricoltura Politica Meccanica Pilotare gli aerei Guidare gli autobus

	<ul style="list-style-type: none">• Fare i lavori domestici• Tagliare i capelli• Dirigere una banca• Riparare i dispositivi a casa• Guidare i camion• Prendersi cura dei malati• Stendere il bucato• Pulire la casa• Cucire• Ingegneria• Lavare i piatti• Stirare• Cucinare
--	---

Il questionario è stato opportunamente tradotto e arricchito con una breve introduzione al progetto, una sezione di profilazione e, per il pre-test, una sezione riguardante la questione di genere nel passato, mentre per il post-test sono state aggiunte sezioni sulle metodologie, sull'organizzazione, sul futuro e sulla questione di genere. In entrambi i casi, sia per il pre-test che per il post-test, il questionario del progetto ALAS è rimasto identico, consentendo di valutare i cambiamenti prima e dopo il corso di formazione.

È stato riadattato in base al target di riferimento, con leggere modifiche per ciascun gruppo. La versione destinata agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado è rimasta invariata rispetto all'originale, debitamente tradotto. Per le scuole secondarie di primo grado, invece, si è semplificato il lessico, aggiunto esempi e integrato una sezione con immagini. Per i lavoratori e le lavoratrici, il questionario è stato adattato all'ambito professionale, adottando il formale "lei" e facendo riferimento alle STEM come settori lavorativi specifici (idraulica, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione, robotica e fai-da-te). Analogamente, per il target degli/delle inoccupati/e, si è optato per una semplificazione del testo, l'inserimento di immagini esemplificative per stimolare meccanismi socio-emotivi (vedesi gli screenshot) e l'introduzione di esempi concreti di professioni STEM (elettricista, idraulico/a, meccanico/a, ingegnere/a, scienziato/a), ripresi poi nelle domande successive.

RISPETTO A QUESTE IMMAGINI, PENSI CHE...

Mi piacerebbe lavorare in uno di quei mestieri *

1 2 3 4 5

Totamente in disaccordo Totamente d'accordo

Capiamo quello che ci vuole per lavorare in uno di quei mestieri *

1 2 3 4 5

Totamente in disaccordo Totamente d'accordo

4.1.2 Checklist di monitoraggio

Per migliorare ulteriormente la valutazione del progetto, si è deciso di estendere l'analisi non solo alle risposte ai questionari, ma anche alla qualità dei corsi stessi. A tal fine, è stata sviluppata una checklist dettagliata per monitorare e valutare l'integrazione delle tematiche di genere nei corsi di formazione, con un'attenzione specifica sull'equilibrio di genere, l'inclusività e l'efficacia degli interventi didattici. Questo strumento, utilizzabile durante la presenza in aula, consente di approfondire la conoscenza di questi elementi, considerando che la qualità del corso potrebbe influenzare significativamente le risposte dei partecipanti. Un'analisi più accurata di questo aspetto è quindi fondamentale per ottenere conclusioni affidabili e complete.

Prima di elaborare la checklist, è stata condotta una rapida revisione della letteratura per individuare eventuali strumenti simili già esistenti. Tuttavia, data la carenza di liste di controllo specifiche sull'argomento, è stata creata una nuova lista basata sui corsi del progetto in cui c'è stato un monitoraggio in presenza in aula. In essa è stata inclusa la valutazione degli strumenti didattici, dei materiali, nonché dell'interazione tra i partecipanti, dei dibattiti e dello scambio di idee e opinioni.

La "Checklist di monitoraggio per la parità di genere attraverso le STEM nei corsi di formazione" è suddivisa in macro-categorie che riflettono gli aspetti principali valutati. Le prime riguardano le informazioni di base, che raccolgono dati generali sul corso e sui formatori, come il nome del corso, il nome del/la formatore/formatrice e il suo genere. Queste informazioni sono essenziali per individuare eventuali differenze nell'insegnamento e nell'approccio, influenzate dal genere del formatore. In termini di partecipazione, la checklist richiede dettagli sulla lezione specifica

presenziata, sul numero totale delle lezioni del corso e sulla sua durata complessiva. Sono inoltre richieste le percentuali di partecipanti femminili e maschili, fondamentali per monitorare l'equilibrio di genere tra gli iscritti. Un'altra sezione è dedicata alla valutazione dell'interazione e partecipazione dei partecipanti al corso, attraverso una scala di valutazione che va da "Insufficiente" a "Ottima", per misurare il livello di coinvolgimento attivo in aula. Un'altra area di interesse riguarda l'integrazione delle tematiche di genere all'interno dei corsi. Questa sezione indaga se e per quanto tempo sono state trattate tematiche di genere e se sono state integrate nei moduli didattici. Viene anche chiesto se esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere. Inoltre, viene fornita una lista di temi di genere rilevanti, come stereotipi di genere, equità retributiva, rappresentanza femminile nelle STEM e barriere di genere (come il "soffitto di cristallo"), per monitorare la copertura di questi argomenti chiave. Successivamente, la checklist valuta la presenza e la qualità degli elementi inclusivi nei materiali didattici, come il linguaggio utilizzato, l'uso di esempi diversificati, la rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM, la visibilità delle donne nei materiali visivi e l'inclusione di risorse aggiuntive legate alla parità di genere. Infine, viene chiesto se sono state organizzate attività specifiche per sensibilizzare i partecipanti sulla parità di genere. Tra queste, figurano discussioni di gruppo, role playing, workshop, brainstorming e laboratori pratici, che offrono un approccio attivo alle tematiche di genere.

CHECKLIST DI MONITORAGGIO PER LA PARITÀ DI GENERE ATTRAVERSO LE STEM NEI CORSI DI FORMAZIONE

1. Nome del corso:

2. Nome del/la Formatore/Formatrice:

3. Genere del Relatore/Relatrice

FEMMINA MASCHIO NON-BINARY

4. Lezione presenziata e lezioni del corso:

5. Durata complessiva del corso: _____

6. Percentuale femminile nel corso: _____

7. Percentuale maschile nel corso: _____

8. Interazione e partecipazione nei corsi

¹ INSUFFICIENTE ² SCARSA ³ SUFFICIENTE ⁴ BUONA ⁵ OTTIMA

9. Segna una preferenza per le seguenti affermazioni:

Trattazione tematica di genere	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		
Tempo dedicato alla trattazione di genere	<input type="checkbox"/> < 30min	<input type="checkbox"/> 31min- 2h	<input type="checkbox"/> 2h-4h	<input type="checkbox"/> > 4h	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO
Integrazione dei temi di genere nei moduli	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		
Esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		

10. Temi di genere trattati: (Segna tutti quelli applicabili)

- Stereotipi di genere
- Equità retributiva
- Rappresentanza femminile nelle STEM
- Dati sulla disparità di genere
- Barriere di genere (es. soffitto di cristallo, segregazione verticale/orizzontale...)
- Altro: _____

11. Valuta la presenza e la qualità dei seguenti items nel materiale didattico :

Inclusività del linguaggio	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO
Esempi e casi studio diversificati	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO
Rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO
Visibilità delle donne nei materiali (immagini, video, ecc.)	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO
Risorse aggiuntive (libri, articoli, siti web) che trattano la parità di genere	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO
Approccio critico verso i pregiudizi di genere presenti nei contenuti	¹ <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	² <input type="checkbox"/> SCARSO	³ <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	⁴ <input type="checkbox"/> BUONO	⁵ <input type="checkbox"/> OTTIMO

12. Esistenza di attività specifiche per sensibilizzare sulla parità di genere	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO
--	--------------------------------	--------------------------------	---

13. Segna tutte le tipologie delle attività applicabili:

- Discussioni di gruppo
- Role playing

- Workshop
- Brainstorming
- Challenge
- Casi studio
- Dibattiti
- Laboratori pratici
- Altro: _____

4.2 Sperimentazione, adozione e diffusione

Il questionario è stato somministrato in diversi corsi e, di seguito, vengono presentati i risultati rendicontativi.

Tipologia partecipanti	Num. classi/gruppi intercettati con il questionario
Scuole secondarie di I grado	7
Scuole secondarie di II grado	8
Lavoratori/lavoratrici	11
Disoccupati/e	4

Tipologia partecipanti	PRE-TEST				POST-TEST			
	Tot. Partecipanti	Età media	Num. Maschi	Num. Femmine	Tot. Partecipanti	Età media	Num. Maschi	Num. Femmine
STUDENT* MEDIE	170	12,45	81	88	65	12,94	38	27
STUDENT* SUPERIORI	119	17,23	62	55	106	17,26	50	54
LAVORAT*	82	50	9	73	69	51,77	21	48
DISOCCUPAT*	17	36,29	0	17	10	30	3	7

Per quanto riguarda la checklist di monitoraggio, sono state selezionate quattro variabili di particolare interesse, che offrono una visione significativa sulla qualità del progetto. L'analisi dei dati ha evidenziato i seguenti risultati.

	TIPOLOGIA DEL CORSO	PARTECIPANTI	TRATTAZIONE TEMATICHE DI GENERE	TEMPO DEDICATO ALLA TRATTAZIONE DI GENERE (nel singolo incontro)
1	Counselling di gruppo	studenti superiori	Sì	2h-4h
2	Counselling di gruppo	studenti superiori	Sì	2h-4h
3	Laboratorio formativo/project work	gruppo misto	Sì	31min-2h
4	Counseling di gruppo	disoccupate	Sì	2h-4h
5	Sostegno all'innovazione strategica di gruppo	architett* e agronom*	No	
6	coaching di gruppo	insegnanti medie e giovani imprenditori	Sì	2h-4h

7	Aperifocus - evento congiunto con altri capofila PARI	tutta la comunità	Sì	2h-4h
8	FAGG	occupati (principalm. marketing)	No	
9	Incontro di rete	pensionat*	Sì	31min-2h
10	FAGG	HR	Sì	>4h
11	FAGG	disoccupate	Sì	31min-2h
12	LFPW - LABORATORIO FORMATIVO/PROJECT WORK	insegnanti scuole superiori	No	
13	Formazione outdoor	insegnanti scuola primaria	Sì	< 30min
14	Action Research	occupati	No	
15	Counseling di gruppo	studenti superiori	Sì	2h-4h
16	Formazione outdoor di gruppo - teatro	studenti/esse	No	
17	LFPW - LABORATORIO FORMATIVO/PROJECT WORK	occupati (architett* e agronom*)	No	
18	Project work	disoccupate	Sì	< 30min
19	LFPW - LABORATORIO FORMATIVO/PROJECT WORK	insegnanti scuole medie	Sì	31min-2h
20	Evento tematico	tutta la comunità	Sì	2h-4h
21	Workshop	tutta la comunità	Sì	2h-4h

Sì = 15/21

4.3 Criticità emerse

Durante l'implementazione del progetto, grazie a queste attività di monitoraggio, sono emerse alcune difficoltà che hanno influenzato le attività previste:

- Somministrazione dei questionari: alcuni docenti hanno mostrato resistenza nel far compilare i questionari agli studenti, ritenendoli un'attività aggiuntiva rispetto alla programmazione didattica.
- Coinvolgimento delle disoccupate: la partecipazione ai corsi da parte di persone in cerca di occupazione è risultata complessa, forse per la sfida di creare dei corsi ad hoc per questo tipo di target specifico, oltre che per le difficoltà logistiche e condizioni sfavorevoli delle partecipanti.
- Progettazione di corsi per adulti con un focus sulla parità di genere: mantenere alto l'interesse e l'attenzione su questa tematica nei corsi rivolti ad un pubblico adulto si è rivelato impegnativo, con il risultato che i corsi hanno avuto altri obiettivi.
- Integrazione trasversale della parità di genere in corsi generici: l'inserimento della tematica della parità di genere nei corsi di natura tecnica o settoriale, pur essendo un obiettivo trasversale previsto dal progetto (requisito previsto dai finanziamenti pubblici), ha incontrato resistenze. In alcuni casi, i formatori non hanno trattato il tema, limitandone così l'integrazione nei percorsi formativi.

5. Testimonianze e diffusione

Per garantire una diffusione efficace del progetto, sono state realizzate attività di comunicazione e networking con enti e istituzioni. Tra le azioni intraprese figurano diversi interventi di testimonianza e diffusione, focalizzati sulle diverse aree di lavoro del progetto. In particolare, ho avuto l'opportunità di intervenire come relatrice insieme alla prof.ssa Raffaghelli in un evento dedicato alla restituzione dei risultati e alle riflessioni sulle prospettive future, di cui segue un'immagine rappresentativa.

Queste iniziative hanno avuto l'obiettivo di ampliare la portata del progetto, favorire il coinvolgimento della comunità, diffonderne la conoscenza e restituire i risultati ottenuti.

Per la comunicazione e disseminazione degli eventi sono stati utilizzati diversi canali, tra cui il sito web di Cim&Form, newsletter, social media e collaborazioni con enti e associazioni, che hanno permesso di raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, il passaparola ha svolto un ruolo significativo nella diffusione delle iniziative, favorendo il coinvolgimento della comunità e la partecipazione.

Gli eventi sono stati organizzati sia singolarmente che in collaborazione con altri enti capofila del progetto P.A.R.I. (esempio quelli veronesi: t2i, Lavoro&Società, Union Services), dando vita ad iniziative di maggiore impatto. Inoltre, nei giorni finali della borsa di ricerca, verranno inviati i report, le presentazioni dei risultati e alcuni video storytelling, insieme ad un'intervista video, che saranno pubblicati sulla pagina web di Cim&Form.

6. Rendicontazione

Per fornire una visione d'insieme dello stato di avanzamento delle attività, la tabella seguente riassume il numero di interventi previsti e quelli effettivamente realizzati o in corso al 31 dicembre 2024, suddivisi per tipologia. Complessivamente, il progetto ha raggiunto un buon livello di attuazione, con alcune attività già concluse e altre ancora in corso, in particolare quelle legate alle borse di ricerca e al monitoraggio. Le percentuali di realizzazione mostrano un'implementazione solida delle azioni pianificate, con alcuni scostamenti dovuti a tempistiche operative e necessità di adattamento rispetto alle condizioni di contesto.

Intervento	N. interventi previsti
Analisi dei fabbisogni	14
Analisi dei fabbisogni – borse di ricerca	2
Azioni Pilota	123
Monitoraggio	12
Monitoraggio – borsa di monitoraggio	1
Rete	16
Diffusione	21

7. Conclusioni

Il report evidenzia la corretta realizzazione delle attività previste, con un'attuazione coerente rispetto alla progettazione iniziale. Le azioni sono state svolte per la maggior parte, garantendo un buon livello di rispetto degli obiettivi, ossia promuovere la parità di genere nelle STEM e contrastare il divario esistente.

Tuttavia, sono emerse alcune criticità che suggeriscono possibili margini di miglioramento. In particolare, sarebbe auspicabile un maggiore impegno da parte dei/delle formatori/formatrici nel garantire l'integrazione delle tematiche di genere anche nei corsi in cui non erano esplicitamente previste. L'introduzione sistematica di una "pillola formativa" di 15-30 minuti dedicata alla lotta alle discriminazioni potrebbe rappresentare un passo concreto per rafforzare l'impatto del progetto e sensibilizzare un pubblico più ampio.

Inoltre, la fase di disseminazione ha giocato un ruolo chiave nel dare visibilità al progetto e ai suoi risultati, ma potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso strategie di comunicazione più strutturate e continuative (ad esempio, un maggiore utilizzo di Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn con post e vlog) per rafforzare il legame con la comunità, aumentare l'interesse, attrarre e coinvolgere un pubblico più ampio.

Nel complesso, il progetto ha raggiunto risultati significativi, fornendo dati e strumenti utili per future iniziative. Le esperienze maturate in questa edizione potranno essere valorizzate per rendere ancora più efficace la progettazione di interventi futuri, con l'obiettivo di promuovere concretamente la parità di genere in ambito educativo e professionale.